

O‘ZBEKISTON SUG‘URTA BOZORINING JORIY HOLATI VA UNING RIVOJLANISH TENDENSIYALARI**CURRENT STATE OF THE UZBEKISTAN INSURANCE MARKET AND ITS DEVELOPMENT TRENDS****Haqberdiyev Bekzod Uktamovich***¹PhD., TDIU mustaqil tadqiqotchisi.**E-mail: bekzoduktamovich007@gmail.com**ORCID: 0009-0003-4580-4520***Annotatsiya
Annotation**

Uzb - Maqolada sug‘urta bozorining mamlakat iqtisodiyotidagi o‘rni va ahamiyati, O‘zbekiston sug‘urta bozorining joriy holati tahlili hamda rivojlanish tendensiyalari ko‘rib chiqilgan. Shuningdek, xorijiy mamlakatlarda sug‘urta bozorini raqamli texnologiyalar asosida rivojlantirish tajribalari o‘rganilgan va O‘zbekiston sug‘urta bozorini rivojlantirishning istiqbolli yo‘nalishlari aniqlangan.

Eng - The article examines the role and importance of the insurance market in the country's economy, analyzes the current state of the insurance market of Uzbekistan and its development trends. It also studies the experiences of developing the insurance market based on digital technologies in foreign countries and identifies promising areas for the development of the insurance market of Uzbekistan.

**Kalit so‘zlar:
Keywords:**

❖ *sug‘urta bozori, sug‘urta kompaniyalari, sug‘urta mukofoti, sug‘urta to‘lovi.*

❖ *insurance market, insurance companies, insurance premium, insurance payment.*

Kirish.

Sug‘urta bozori jismoniy va yuridik shaxslarning mulkiy manfaatlarini himoya qilishga qaratilgan munosabatlar tizimi sifatida namoyon bo‘lib, aholi va xo‘jalik yurituvchi subyektlarning faoliyatida sug‘urta hodisalari sodir bo‘lganda, sug‘urta to‘lovlari orqali ularning zararini qoplashni nazarda tutadi.

Rivojlangan mamlakatlarda sug‘urta sektori iqtisodiyotning muhim tarmoqlaridan biri hisoblanadi. Sug‘urta bozori moliya bozorining tarkibiy qismi bo‘lib, uning asosiy mohiyati mijozlarning sug‘urta xizmatlariga bo‘lgan talablarini sug‘urta kompaniyalari tomonidan qondirilishini ta‘minlashdan iborat. Sug‘urta bozori sug‘urtalovchilar hamda sug‘urta xizmatlariga ehtiyoji mavjud bo‘lgan

jismoniy va yuridik shaxslar o‘rtasidagi munosabatlarni qamrab oladi.

Xususan, mamlakatimizda sug‘urta bozorini rivojlantirish bo‘yicha O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 2-avgustdagi “O‘zbekiston Respublikasining sug‘urta bozorini isloh qilish va uning jadal rivojlanishini ta‘minlash chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PQ-4412-son Qarorida “sug‘urta sohasida normativ-huquqiy bazani takomillashtirish, shu jumladan xalqaro tashkilotlarning standartlari va tavsiyalarini hamda ushbu sohadagi eng yaxshi jahon tajribalarini izchil joriy etish hamda sug‘urta bozori professional ishtirokchilarining kapitallashuv darajasini, to‘lov qobiliyati va moliyaviy barqarorligini oshirish, ularning

aktivlari sifatini yaxshilash, shuningdek, sug'urtalovchilarning investitsiya faoliyatini rivojlantirish" kabi ustuvor vazifalar belgilandi [1].

Sug'urta bozorining rivojlanishiga ko'plab omillar ta'sir ko'rsatadi. Bunday omillarga globallashtirish, milliy iqtisodiyotning rivojlanish darajasi va iste'molchilarning talabi kiradi. Hozirgi kunda sug'urta bozorini rivojlantirishning muhim shartlaridan biri raqamlashtirish bilan bog'liq bo'lib, sug'urta mahsulotlari va xizmatlarini yaratish, taqsimlash hamda iste'mol qilish jarayonlarini tubdan o'zgartiradi. Hozirgi kunda sug'urta kompaniyalari faoliyati sun'iy intellekt va avtomatlashtirilgan tizimlarni (onlayn platformalar, robototexnika, Big Data) joriy etish orqali takomillashib bormoqda.

Mavzuga oid adabiyotlar sharhi.

J. Hodgson sug'urta bozori tushunchasini iqtisodiy subyektlar (uy xo'jaliklari, davlat, firmalar va moliyaviy vositachilar) o'rtasidagi munosabatlarni umumlashtiruvchi tizim sifatida ko'rsatgan [3]. Fikrimizcha, sug'urta bozorini butun iqtisodiy tizimning barqarorligini ta'minlaydigan tarmoq sifatida qayd etish maqsadga muvofiqdir.

Л.А. Орланюк-Малицкая ilmiy tadqiqotlarida sug'urta bozorini mamlakat moliyaviy-iqtisodiy tizimining boshqa elementlari bilan yuzaga keladigan barcha xilma-xil aloqalarni o'zida mujassam etgan murakkab moslashuvchan munosabatlar tizimi deb ta'riflaydi [4]. Ushbu munosabatlar tabiiy, ijtimoiy va iqtisodiy xarakterga ega bo'lgan turli noqulay hodisalar sodir bo'lganda yoki ularning yuzaga kelish riski mavjud bo'lganda mulk va boshqa manfaatlarni himoya qilishga qaratilgan bo'lib, sug'urtani amalga oshirish mexanizmi sifatida namoyon bo'ladi.

О.Л. Савенко sug'urta bozori tushunchasini aholi, xo'jalik yurituvchi subyektlar hamda sug'urta kompaniyalari o'rtasida yuzaga keladigan institutsional o'zaro munosabatlar tizimi sifatida tasniflaydi [5].

Hozirgi vaqtda ilmiy jamoatchilik orasida sug'urta bozorining rivojlanishi bilan bog'liq institutsional jarayonlar mamlakat iqtisodiyotida amalga oshirilgan islohotlarning samaradorligini aks ettiruvchi ko'rsatkich sifatida baholanadi.

С.А. Белозеров sug'urta kompaniyalarining rentabellik darajasini saqlab qolish va oshirishda raqamli texnologiyalardan foydalanish zarurligini ta'kidlaydi [6]. Zamonaviy texnologiyalar sug'urta kompaniyalariga istiqbolli bozor segmentlarini aniqlash hamda risklarni boshqarishning yangi modellarini joriy etish imkoniyatini yaratadi.

А. Коновалова, Н. Мокеева fikriga ko'ra, sug'urta kompaniyalari tomonidan ko'rsatiladigan xizmatlarning yuqori sifatli va raqobatbardosh bo'lishi uchun sug'urta xizmatlari shaxsiylashtirilgan bo'lishi hamda iste'molchilarning ehtiyojlarini aks ettirishi kerak [7]. Shuningdek, sug'urta sohasiga raqamli texnologiyalarning integratsiya qilinishi mijozlar to'g'risidagi ma'lumotlar maxfiyligini ta'minlab, ularning ehtiyojlaridan kelib chiqqan holda yangi mahsulot va xizmatlarni taklif etishga xizmat qiladi.

А. Цыганова fikriga ko'ra, sug'urta bozori - bu tranzaksiya xarajatlarini kamaytirish, sug'urta xizmatlarini yaratish, sotib olish, sotish va iste'mol qilish bo'yicha iqtisodiy agentlarning xatti-harakatlarini cheklash va tizimlashtirish maqsadida yaratilgan va faoliyat yuritadigan institutlar va tegishli mexanizmlar to'plamidir [8].

Iqtisodchi olim I. Abduraxmonov o'z tadqiqotlarida hozirgi iqtisodiy sharoitda sug'urta sohasining iqtisodiyotdagi rolini, iqtisodiy o'zgarishlar natijasida sug'urtada qo'llanilayotgan zamonaviy texnologiyalarni, sug'urta xizmatlari bozorida sotilayotgan innovatsion mahsulotlarni, sug'urta bozorini tartibga solish usullarini hamda ushbu sohaning zamon bilan hamohang tarzda kechayotgan transformatsiyasini tahlil qilib,

uning rivojlanish vektorlarini aniqlab bergan [9].

A.T. Umirov ilmiy izlanishlarida sugʻurta kompaniyasi raqobatbardoshligini oshirishda sugʻurta bozoriga oid meʼyoriy-huquqiy hujjatlarni ishlab chiqish, xorijiy mamlakatlarning ilgʻor tajribalarini oʻrganish muhim ahamiyat kasb etishi taʼkidlaydi [10]. Buning natijasida sugʻurta bozorida faoliyat yurituvchi ishtirokchilarning ehtiyojlarini qondirishga qodir boʻlgan eng maqbul sugʻurta mahsulotlarini ishlab chiqish imkoniyati yuzaga keladi. Sugʻurta bozori tushunchasini sugʻurta sektori subyektlari hamda moliya bozorining boshqa ishtirokchilari oʻrtasidagi munosabatlar asosida shakllangan va rivojlangan aloqalar tizimi sifatida umumlashtirish mumkin.

Tadqiqot metodologiyasi.

Maqolada Oʻzbekiston sugʻurta bozorining rivojlanish tendensiyalarini oʻrganishda qiyosiy, statistik tahlil, shuningdek, Oʻzbekiston sugʻurta bozorini rivojlantirish

borasida xorijiy mamlakatlarning ilgʻor tajribalarini mamlakatimiz amaliyotida qoʻllash boʻyicha taqqoslash, analiz, sintez kabi tadqiqotning oʻziga xos usullari qoʻllanilgan.

Tahlil va natijalar muhokamasi.

Sugʻurta bozori moliya tizimining ajralmas boʻgʻini boʻlib, iqtisodiyot subyektlarining faoliyati natijasida yuzaga keladigan zarar va yoʻqotishlarni qoplash hamda ishlab chiqarish jarayonlarining uzluksizligini taʼminlashga xizmat qiladi. Oʻzbekiston sugʻurta bozori oʻz taraqqiyot yoʻlida bir necha bosqichlarni bosib oʻtgan boʻlib, mamlakat iqtisodiyotining umumiy rivojlanish jarayoniga bogʻliq holda shakllanib bormoqda. Soʻnggi yillarda mamlakatimizda sugʻurta bozorini rivojlantirish boʻyicha qator islohotlar amalga oshirilmoqda. Ushbu islohotlar samarasini sugʻurta bozorining faoliyatiga oid statistik koʻrsatkichlarda ijobiy oʻzgarishlar kuzatilayotganligida koʻrishimiz mumkin.

1-jadval

2022-2024-yillarda Oʻzbekiston Respublikasi sugʻurta bozorining oʻzgarib borishi [11]

Sugʻurta bozori tuzilishi	31.12.2022	31.12.2023	31.12.2024	Oʻzgarishi 2023-yilga nisbatan (+/-)
Sugʻurta tashkilotlari soni	41	38	33	-13,2 %
shu jumladan hayot sugʻurtasi boʻyicha	8	7	5	-28,6 %
Sugʻurta tashkilotlarining umumiy ustav kapitali (mlrd. soʻmda)	1 884,1	2 298,6	2963,7	+28,9%
Sugʻurta brokerlari soni	7	8	11	+37,5%
Aktuariylar soni	5	5	5	0%
Sugʻurta agentlari soni	9 155	4 736	4804	+1,3%
shu jumladan yuridik shaxslar	2 625	1 711	1704	-0,4%
Toʻlovlarni kafolatlash jamgʻarmasi aʼzolari boʻlgan sugʻurta tashkilotlarining soni	25	26	25	-3,8%
Sugʻurta mukofotlari (trln. soʻmda)	6,2	8,1	9,8	+21,0%
Sugʻurta toʻlovlari (trln. soʻmda)	2,6	2	2,2	+10,0%

Yuqoridagi 1-jadval maʼlumotlariga koʻra, 2024-yilda sugʻurta tashkilotlari soni 2023-yilga nisbatan 13,2 foizga yoki 5 taga kamaygan. Xususan, umumiy sugʻurta boʻyicha

kompaniyalar soni 11,0 foizga (3 ta), hayot sugʻurtasi boʻyicha kompaniyalar soni 28,6 foizga (2 ta) qisqarish kuzatilgan. Sugʻurta xizmatlarini koʻrsatuvchi kompaniyalar

sonining kamayishi bozorda raqobatbardoshlik darajasining pasayishiga olib kelishi mumkin. Shu bilan birga, O‘zbekiston sug‘urta bozorida 2024-yilda sug‘urta mukofotlari hajmi 2023-yilga nisbatan 21 foizga oshib, 9,8 trln. so‘mga yetgan. Sug‘urta to‘lovlari hajmining mukofotlarga nisbati esa 4,4 baravar kam bo‘lib, bu sug‘urta hodisalarining yildan-yilga kamayib borayotganligini ko‘rsatadi (2022-yilda ushbu nisbat 4,0 baravarni tashkil etgan).

Ushbu holat mamlakatimizda sug‘urta xizmatlariga bo‘lgan talabning ortib borayotganini hamda sug‘urta hodisalarining kamayishi natijasida kompaniyalarning resurs bazasini investitsiyalarga ko‘proq yo‘naltirish imkoniyatining oshayotganini anglatadi. Quyidagi 2-jadvalda 2022–2024-yillarda sug‘urta kompaniyalari tomonidan kiritilgan investitsiyalar bo‘yicha ma‘lumotlar keltirilgan.

2-jadval

2022-2024-yillarda sug‘urta kompaniyalarining investitsiya faoliyati tahlili (mlrd. so‘m) [11]

Investitsiya yo‘nalishi	31.12.2022	31.12.2023	31.12.2024	O‘zgarishi 2023-yilga nisbatan (+/-)
Depozitlar (omonatlar)	2896,6	4037,4	4583,8	+13,5%
Qimmatli qog‘ozlar	1287,9	1357,5	1303,7	-4,0%
Zaymlar	60,8	46,9	95,4	+103,4%
Ko‘chmas mulk	358,9	539,5	452,7	-16,1%
Tashkilotlar ustav fondidagi ishtiroki	118,2	134,7	98,5	-26,9%
Boshqa investitsiyalar	29,3	33,9	8,5	-75,0%
Jami	4751,7	6149,9	6542,6	+6,4%

O‘zbekiston sug‘urta bozorida faoliyat yurituvchi kompaniyalarning investitsiya faoliyati asosan depozitlar bilan bog‘liq bo‘lib, so‘nggi yillarda jami investitsiya yo‘nalishlarining 60 foizdan ortiq qismi depozitlarga yo‘naltirilgan. Xususan, ushbu ko‘rsatkich 2022-yilda 60,9 foiz, 2023-yilda 65,6 foiz, 2024-yilda esa 70,1 foizni tashkil etgan, bu esa depozitlarga yo‘naltirilgan investitsiyalar hajmining yildan-yilga ortib borayotganini ko‘rsatadi.

Biroq, sug‘urta kompaniyalarining qimmatli qog‘ozlarga yo‘naltirayotgan investitsiyalari hajmi kamayib bormoqda. 2024-yilda qimmatli qog‘ozlarga yo‘naltirilgan investitsiyalar hajmi 2023-yilga nisbatan 4,0 foizga kamaygan holda 1303,7 mlrd. so‘mga teng bo‘lgan. Bu holat mamlakatimizda fond bozorini rivojlantirishga qaratilgan islohotlarni yanada chuqurlashtirish zaruratini ko‘rsatadi. Shuningdek, qolgan investitsiya

yo‘nalishlarining jami investitsiya portfelidagi ulushi atigi 10 foizni tashkil etgan.

Mamlakatimiz sug‘urta bozorida raqamli texnologiyalarni joriy etishga alohida e‘tibor qaratish lozim. Raqamli sug‘urta xizmatlarining rivojlanishi iqtisodiyotga raqamli texnologiyalarni integratsiyalashuv darajasi, ularning rivojlanish sur‘ati va murakkabligi, shuningdek, kiber xatarlar va raqamli iqtisodiyotga xos boshqa risklarni sug‘urtalash masalalari bilan chambarchas bog‘liq. Xususan, O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2024-yil 1-martda “Sug‘urta xizmatlari bozorini yanada rivojlantirishning kompleks chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PQ-108-son qarori qabul qilindi. Qarorda sug‘urta bozorini yanada rivojlantirish, zamonaviy axborot texnologiyalarini keng joriy etish orqali sug‘urta xizmatlarining ommabopligini va sifatini oshirish, shuningdek, sohani tartibga solishni yanada takomillashtirish maqsadida 1-rasmda keltirilgan tartiblar belgilandi.

sug'urtaning barcha turlari bo'yicha sug'urta (qayta sug'urta) shartnomalarini yagona avtomatlashtirilgan axborot tizimi orqali ro'yxatdan o'tkazish va sug'urta polislarini ushbu tizim orqali rasmiylashtirish majburiy hisoblanadi;

barcha sug'urta turlari bo'yicha sug'urta polislarini faqat qog'oz shaklda rasmiylashtirish amaliyoti bekor qilinadi;

2024-yil 1-sentabr
boshlab:

sug'urta polislarini yagona avtomatlashtirilgan axborot tizimi orqali rasmiylashtirmaslik ularni haqiqiy emas deb topishga asos bo'ladi hamda sug'urtalovchi tomonidan litsenziya talablari va shartlarini bir marta qo'pol ravishda buzish hisoblanadi;

Istiqbolli loyihalar milliy agentligi sug'urtalovchilar tomonidan ko'rsatiladigan sug'urta xizmatlari sifati bo'yicha sug'urtalovchilar reytingini yuritadi va ommaviy axborot vositalarida e'lon qiladi.

1-rasm. 2024-yil 1-sentabr boshlab sug'urta xizmatlarining ommabopligini va sifati oshirish bo'yicha belgilangan tartiblar [2]

Shuningdek, Istiqbolli loyihalar milliy agentligiga 2025-yil 1-yanvardan boshlab sug'urtalovchilarning hisobotlarini soddalashtirish, avtomatlashtirish va yagona axborot tizimida shakllantirishga bosqichma-bosqich o'tish, sug'urta tavakkalchiligi darajasiga sezilarli ta'sir ko'rsatuvchi holatlardan kelib chiqqan holda transport vositalari egalarining fuqarolik javobgarligini majburiy sug'urta qilish bo'yicha sug'urta tariflarini aktuar hisob-kitoblarga asosan qayta ko'rib chiqish, manfaatdor vazirlik va idoralar bilan birgalikda sug'urta mukofotlarini hisoblashni avtomatlashtirish, sug'urtalovchini tanlash huquqi bilan elektron shaklda shartnomani majburiy tuzish imkoniyatini yaratish orqali majburiy sug'urta shartnomalarini tuzish jarayonlari

soddalashtirilishini ta'minlash hamda sug'urta qildiruvchilarni (jabrlanuvchilarni) majburiy sug'urta shartnomalaridan kelib chiqadigan da'volar bo'yicha davlat bojini to'lashdan ozod etish bo'yicha qonun loyihasini tayyorlash vazifalari biriktirildi.

So'nggi yillarda jahon bozorida yuzaga kelayotgan geosiyosiy keskinliklar sharoitida sug'urta kompaniyalari faoliyatiga tahdidlar tobora ortib bormoqda. Sug'urta kompaniyalari mijozlar bazasini kengaytirishda telematika (real vaqtda ma'lumotlarni yig'ish, uzatish va tahlil qilish) texnologiyasini joriy etishmoqda. Bu texnologiya blokcheynga o'xshab GPS, sensorlar va sun'iy intellekt bilan bog'langan tizimlar orqali ishlaydi. Telematika texnologiyasining asosiy afzalliklari 2-rasmda aks ettirilgan.

2-rasm. Telematika texnologiyasining asosiy afzalliklari

Sug'urta kompaniyalari telematika texnologiyasidan foydalanib, mijozlarning risk darajasini aniqroq baholash va sug'urta tariflarini moslashtirish imkoniyatiga ega bo'ladilar. Telematika texnologiyasi avtomobil harakatini kuzatish (uning joylashuvi, harakat yo'nalishi va tezligini masofadan turib aniqlash), navigatsiya, avtomobil tizimlarini masofaviy diagnostika qilish hamda ogohlantirish kabi funksiyalarni bajaradi. Ushbu ma'lumotlarga asoslanib, sug'urta kompaniyasi mijoz profilini (mijoz to'g'risidagi ma'lumotlar bazasi) shakllantiradi.

Shakllangan ma'lumotlar asosida avtomobil egasining sug'urta polisi uchun to'lashi lozim bo'lgan summa aniqlanadi. Agar mijoz avtomobilni belgilangan me'yorlar doirasida boshqarsa, sug'urta polisi uchun sarflangan mablag'ning ma'lum foizi unga qaytariladi. Avtomobilning sug'urta hodisasiga uchrash riski qanchalik past bo'lsa, qaytariladigan summa hajmi shunchalik yuqori bo'ladi.

Xulosa va takliflar.

Ko'p jihatdan iqtisodiyoti rivojlangan mamlakatlarda sug'urta biznesini raqamlashtirish jarayonlarining muvaffaqiyati va tezligi iqtisodiyot va ijtimoiy sohani raqamlashtirish sur'ati bilan belgilanadi, shu bilan birga fuqarolarining sug'urta madaniyatini rivojlantirish va korporativ risklar va moliyaviy boshqaruv tizimlarida sug'urta mexanizmlaridan foydalanish samaradorligi sezilarli ta'sir ko'rsatadi. Raqamlashtirish jarayonlari sug'urta bozorini nazorat qiluvchi organlar tomonidan hisobga olinishi, sug'urta xizmatlarining mavjudligi va bozordagi raqobatbardosh vaziyatni boshqacha tarzda belgilab, sug'urta riskini aniqroq aniqlash hamda to'lov qobiliyati va moliyaviy barqarorlikni hisoblash imkonini beradi. Sug'urta bozorini raqamlashtirishning istiqbolli yo'nalishlari IT-kompaniyalar tomonidan sug'urta kompaniyalari uchun ixtisoslashtirilgan dasturlarni ishlab chiqishda hisobga olinishi kerak.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 2-avgustdagi "O'zbekiston Respublikasining sug'urta bozorini isloh qilish va uning jadal rivojlanishini ta'minlash chora-tadbirlari to'g'risida"gi PQ-4412-son Qarori.
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Sug'urta xizmatlari bozorini yanada rivojlantirishning kompleks chora-tadbirlari to'g'risida"gi PQ-108-son qarori. 2024-yil 1-mart.
3. Hodgson John. What are institutions? // *Economic issue*. – 2007. – No. 8. – P. 49.
4. Орланюк-Малицкая Л.А. Методологические аспекты исследования страхового рынка России // *Финансы*. – 2004. – № 11. – С. 54-59.
5. Савенко О.Л. Институциональные условия развития страхового рынка в России: особенности и перспективы // *Экономика и современный менеджмент: теория и практика*. – 2013. – № 9 (29).
6. Белозеров С.А. *InsurTech: модификация регуляторных функций* / Сб. трудов XXI Международной научно-практической конференции «Вклад страховой теории и практики в повышение финансовой грамотности населения в координатах меняющейся экономики». Псков: Псковский государственный университет, 2020. С. 59-65.
7. А. Коновалова, Н. Мокеева. Тенденции страхового рынка на современном этапе. *Сквозные цифровые технологии бизнес-информатика 2022*. С. 446-450.
8. Цыганов А. Экономическое содержание понятий, характеризующих страховой рынок и его структуру // *Финансы и кредит*. – 2008. – №12. – С. 63.
9. Abduraxmonov, I. (2022). Sug'urta sohalarining shakllanish tendensiyalari. *Moliya va bank ishi*, 8(3), 60-67.

10. A.T.Umirov. Sugʻurta kompaniyalari raqobatbardoshligini oshirishning amaliy jihatlari. *Yashil iqtisodiyot va taraqqiyot*. 2025-yil, fevral. № 2-son. 874-879-b.

11. <https://napp.uz/> – Oʻzbekiston Respublikasi Istiqbolli loyihalar milliy agentligining rasmiy veb sahifasi.